

Человек многогранного таланта (к 70-летию доктора физико-математических наук, вице-президента АН ЧР Дадашева Райкома Хасимхановича)

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)

Аннотация. Данная статья является продолжением цикла статей об ученых Чечни, внесших весомый вклад в науку [1-8]. Она посвящена профессору Р.Х. Дадашеву, известному ученому внесший большой вклад в науку в области термодинамики поверхностных явлений. После краткого изложения биографии ученого, которому в этом году исполняется 70 лет, авторы статьи попытались выделить самое главное в его научных достижениях, которые, конечно, далеко не исчерпываются изложенным.

Ключевые слова: термодинамика поверхностных явлений, поверхностное натяжение, физика межфазных явлений.

Man of multifaceted talent (on the occasion of the 70th birthday of Doctor of Physics and Mathematics, Vice President of the Academy of Sciences of the Chechen Republic Dadashev Raikom Khasimkhanovich)

Talkhigova Halimat Salavdievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
FSBEI of HE "Chechen State University" (Grozny)

Abstract. This article is a continuation of a series of articles about Chechen scientists who have made a significant contribution to science [1-8]. It is dedicated to Professor R. H. Dadashev, a well-known scientist who made a great contribution to science in the field of thermodynamics of surface phenomena. After a brief description of the biography of the scientist, who is 70 years old this year, the authors of the article tried to highlight the most important thing in his scientific achievements, which, of course, are not limited to the above.

Keywords: thermodynamics of the superficial phenomena, a superficial tension, physics of the interphase phenomena.

Когда размышляешь о сегодняшней фундаментальной науке, невольно приходят в голову строки В. Маяковского: «Поэзия – та же добыча радия: в грамм добыча, в год труды...», то, что поэт сказал о поэзии, в еще большей степени относится к фундаментальной науке. Действительно, времена, когда непрофессионалы совершали крупные открытия, давно прошли. Сегодня с помощью палочки и веревочки ничего не сделаешь – то, что лежало на поверхности, давно открыто.... Каждый шаг вперед дается ученым – профессионалам с огромным трудом.

Райком Хасимханович из той редкой породы ученых, которые, почтительно склоняясь перед законами природы, ни на минуту не останавливаются на пути их постижения. Именно таким людям – талантливым, творчески бескорыстным, с полной самоотдачей страстно относящимся к науке – открывается чудо нового доселе неизвестного, именно им образно говоря, удается пробить лбом гранит науки.

Дадашев Р.Х. родился 17 декабря 1950 года в Ошской области Киргизской ССР, где его семья, как и весь чеченский народ, была в депортации. Он рано лишился отца – Хасимхан Дадашев умер в 1949 году, до появления на свет своего младшего сына. Райкому пришлось пройти нелегкий жизненный путь. В 1957 году вместе с семьей он вернулся на Родину, в маленькое горное селение Хочи-Ара Ножай-Юртовского района. В 1968 году после окончания средней

школы он поступил на физико-математический факультет Чечено-Ингушского государственного университета по специальности «Физика», с которым впоследствии свяжет всю свою дальнейшую деятельность. В студенческие годы наиболее ярко проявляются его способности по физике и математике.

После окончания с отличием Чечено-Ингушского госуниверситета в 1972 г. его направляют на стажировку в Ростовский, а затем в Кабардино-Балкарский госуниверситет, где успешно работала группа ученых под руководством известного ученого С.Н. Задумкина. Знакомство с научной школой профессора С.Н. Задумкина определило сферу научных интересов Р.Х. Дадашева – физико-химические и поверхностные свойства металлов и сплавов. Через год он, имея возможность продолжить научную работу в ведущих вузах СССР, возвращается и поступает в аспирантуру при кафедре теоретической физики родного вуза. Это был осознанный шаг, надо было создавать материально-техническую базу для научных исследований в недавно открытом Чечено-Ингушском госуниверситете. Легче было выполнить диссертационную работу в центральных вузах, но Райком Хасимханович выбрал трудный путь, что позволило ему продолжить научные исследования в родном вузе. В эти годы выходят первые научные работы, посвященные конструированию и усовершенствованию приборов для измерения концентрационной зависимости

плотности, поверхностного натяжения и работы выхода электрона металлических расплавов.

К концу 80-тых в Чеченском государственном университете сформировалась широко известная научная школа по физике межфазных явлений, возглавляемая профессором Х.И. Ибрагимовым. Ведущее место в ней занимала и лаборатория Дадашева Р.Х., в которой изготовлены уникальные установки, позволяющие проводить прецизионные измерения поверхностных и объемных свойств металлов и сплавов.

Дадашев Р.Х. экспериментально изучил объемные и поверхностные свойства большого количества чистых металлов, двойных и многокомпонентных систем [9-11]. Эти результаты вошли в литературу в качестве справочных данных. Систематические исследования поверхностных свойств тройных и четверных систем на основе легкоплавких металлов практически впервые проведены им совместно с аспирантами и сотрудниками. Следует отметить, что и сегодня 70% экспериментально изученных тройных систем изучены Р.Х. Дадашевым или под его руководством. Эти результаты позволили сделать ряд выводов, имеющих важное теоретическое и практическое значение.

В 1987 г. коллектив физического факультета на альтернативной основе избрал Райкома Хасимхановича своим деканом. Будучи деканом, он проявил себя как хороший организатор - он сумел сплотить многонациональный коллектив физического факультета и физический факультет становится одним из ведущих в университете. Несмотря на чрезмерную занятость административной работой, это были непростые годы перестройки (демократии и гласности), Райком Хасимханович продолжает научные исследования, что позволяет ему завершить работу над сбором экспериментального материала.

В 1990 г. для завершения докторской диссертации Р.Х. Дадашев по собственному желанию уходит с должности декана и поступает в докторантуру в Уральский политехнический институт (УПИ). В тяжелые годы для нашей республики, преодолевая огромные трудности, он под руководством известного ученого, профессора С.И. Попеля досрочно защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук и возвращается домой.

В докторской диссертации Р.Х. Дадашева разработан адсорбционный способ определения молекулярной массы поверхностноактивных веществ, защищенный авторским свидетельством [12]. В рамках модели однородного слоя конечной толщины им впервые получено уравнение, позволяющее вычислить температурную зависимость толщины поверхностного слоя чистых веществ. Для системы многокомпонентный раствор - насыщенный пар из фундаментальных термодинамических уравнений получены соотношения и разработан метод вычисления основных термодинамических параметров поверхностного слоя: молярной поверхности, состава поверхностного слоя и его эффективной толщины [13].

Как подчеркнуто выше, в 1993 г. после защиты докторской диссертации на тему «Поверхностное натяжение и адсорбция в многокомпонентных металлических расплавах» Дадашев Р.Х. возвращается в

ЧГУ и занимает сначала должность проректора по учебной работе, а с конца 1994 года исполняет обязанности ректора.

В 1995 году его отстраняют от должности ректора, но на выборах ректора ЧГУ в 1996 году коллектив при тайном голосовании подавляющим большинством отдает предпочтение его кандидатуре. Это были трудные годы. Работать приходилось в отсутствия финансирования. Несмотря на это, началась трудная, изнурительная борьба за восстановление университета. Казалось, что никому нет дела до науки. Разрушены сформировавшиеся в Грозном научные школы. В общественное сознание внедряются идеи девальвации образовательных ценностей. Творческая интеллигенция понимает, что это путь на обочину исторического развития. Среди них Райком Хасимханович Дадашев. Он, рискуя служебным положением и свободой, публично на всех уровнях выступает за сохранение единого образовательного пространства с Россией. Он понимает, что это единственный шанс сохранить достигнутый уровень образования в республике. В условиях часто сменяющих друг друга властей, его усилия иной раз были связаны с опасностью для жизни. Но он умеет страстно и убедительно отстаивать свои взгляды и убеждения. В 2000 году он снова отстранен от должности ректора ЧГУ, но продолжает заведовать кафедрой теоретической физики ЧГУ.

В 2001 году Х.И. Ибрагимов приглашает Райкома Хасимхановича заместителем директора по научной работе открытого в Грозном Комплексного научно-исследовательского института Российской академии наук (КНИИ РАН). За несколько лет совместно с директором КНИИ РАН Ибрагимовым Х.И. Дадашеву Р.Х. удалось собрать творческий коллектив и начать серьезные научные исследования по различным направлениям естественных и общественных наук. Заведая отделом физико-математических исследований, им создается научная база для экспериментального изучения физико-химических свойств полимерных растворов. В тяжелейших условиях он выигрывает грант РФФИ и в декабре 2002 года под его руководством в г. Грозном проводится Всероссийская конференция «Интеграция науки, образования и производства - решающий фактор возрождения экономики и социальной сферы в посткризисный период». Это был смелый шаг и определенный успех. В условиях военного времени провести Всероссийскую конференцию, в разбитом городе Грозном.

В 2002 году Р.Х. Дадашева выбирают член-корреспондентом, а в 2006 году действительным членом и вице-президентом Академии наук ЧР.

В 2003 г. за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, в воспитании и подготовке научных кадров, за высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд на благо Чеченской Республики Дадашеву Р.Х. присваивается звание «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики».

Райком Хасимханович педагог от бога. Он обладает удивительной способностью находить одаренных студентов и лепить из них ученых. Но главный и бесценный дар, которым обладает Р.Х. Дадашев - способность и умение передавать свои знания студентам

в доступной и понятной форме. Его лекции насыщены интересными сведениями о современном состоянии науки. Он может часами говорить об истории и литературе чеченского народа. По словам заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора физико-математических наук Хоконова Хазратали Беслановича: – «Это человек влюбленный в науку».

Дадашев Р.Х. часто выступает с обзорными лекциями перед студентами, аспирантами. В частности, 2007 году его пригласили для чтения лекций перед аспирантами и сотрудниками Центрального университета Квиндсленда (Австралия).

В 2008 г. Р.Х. Дадашевым в издательстве «Физматлит» издана монография «Термодинамика поверхностных явлений» [14].

В монографии рассмотрены основные положения теории капиллярности Гиббса и фундаментальные термодинамические уравнения, полученные методом слоя конечной толщины. Основное внимание уделено прикладным аспектам термодинамической теории поверхностных явлений. Впервые получены системы уравнений, позволяющие по концентрационной зависимости поверхностного натяжения проводить расчеты адсорбции в реальных многокомпонентных системах. Получены системы уравнений и разработаны методы вычисления термодинамических параметров поверхностного слоя многокомпонентных систем. В монографии представлены экспериментальные данные по поверхностному натяжению чистых металлов двойных и многокомпонентных систем. Подробно описаны оригинальные приборы и методики. Проведен критический анализ собственных экспериментальных и литературных данных, позволивший разработать новые теоретические модели для расчета изотерм поверхностного натяжения. Получены новые уравнения для расчета концентрационной зависимости поверхностного натяжения двойных и тройных систем. В этих уравнениях учитывается зависимость молярной площади от состава и, несмотря на математическую простоту значительно лучше описывают изотермы поверхностного натяжения двойных и тройных систем.

Монография рассчитана на широкий круг научных работников – физиков, химиков, инженеров и материаловедов, а также преподавателей вузов, аспирантов и студентов, занимающихся изучением поверхностных явлений в расплавах.

В 2008 г. в Кембриджском Международном научном издательстве на английском языке вышла его

монография Dadashev R.Kh. «Thermodynamics of surface phenomena» [15].

Дадашев Р.Х с 2008 г. является научным руководителем гранта аналитической целевой ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы» МОиН РФ на тему: «Исследование поверхностных свойств металлических и полимерных растворов».

В 2010 г. избран членом корреспондентом, а в 2011 действительным членом академиком Адыгской (Черкесской) Международной Академии наук (АМАН).

Его потрясающая работоспособность и результативность отмечены такими наградами как: орден «М. Мамакаев» («Золотой орел»); медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»; медаль «За заслуги перед Чеченским госуниверситетом»; медаль «А.С. Грибоедов». Но самое главное – какие бы должности Райком Хасимханович ни занимал, какие бы звания ни имел, а это «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики», «Почетный гражданин города Грозный», ежегодная премия общественной организации «Интеллектуальный центр Чеченской Республики», он остается внимательным умеющим слушать и слышать, всегда уважающим своего собеседника – от студента и ректора до коменданта и уборщицы.

Райком-многогранный ученый. Его природной одаренностью можно восхищаться, его видение мира следует изучать. Райком-особый феномен. Он невероятно увлеченный человек, с огромным от природы даром воспринимать мир в очень разных проявлениях, не только в физике, но и в математике, поэзии, в музыке, истории и в родном языке, кажется, нет такой области, к которому он не прикоснулся.

Под руководством Дадашева Р.Х. сложился коллектив ученых, которые плодотворно работает над современными проблемами физики поверхностных явлений. Несмотря на сложные условия, ему удалось создать современные научные лаборатории в научных учреждениях Чеченской Республики и наладить экспериментальные исследования теплофизических свойств металлических и полимерных растворов.

Дадашев Р. Х. и сегодня полон сил и энергии. В последние годы совместно с академиком АН ЧР В.Х. Межидовым им начаты экспериментальные исследования поверхностных свойств суспензии бентонитов. Получены результаты, представляющие большой научный и практический интерес. По этим результатам регулярно выходят научные статьи в центральных изданиях.

Литература:

1. Дадашев Р.Х., Дадашева З.И., Талхигова Х.С. Становление и развитие исследований по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете // Труды КНИИ РАН, № 3. – Грозный, 2010. – С. 9-13.
2. Дадашев Р.Х., Элимханов Д.З., Дадашева З.И., Талхигова Х.С. Х.И. Ибрагимов – основатель комплексного научно-исследовательского института РАН // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию со дня основания. Наука и образование в Чеченской Республике: состояние и перспективы развития. – Грозный, 2011. – С. 20-24.
3. Талхигова Х.С., Дадашева З.И. Жизнь, посвященная науке (к 50-летию доктора технических наук, профессора, академика АН ЧР, директора КНИИ РАН Батаева Дена Карим-Султановича) // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. – №1(14), 2011. – С. 191-194.

4. Талхигова Х.С. Талант, трудолюбие и целеустремленность (к 55-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, декана ЧГУ Батукаева Абдулмалика Абдулхамидовича) // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. – №1(14), 2011. – С. 195-198.
5. Дадашев Р.Х., Талхигова Х.С., Дадашева З.И. Становление и развитие научных исследований на кафедре общей физики Чеченского государственного университета // История науки и техники. – 2012, № 7. – С.10-14.
6. Талхигова Х.С. Научные поиски ученого и педагога // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. – №1(16), 2012. – С. 199-203.
7. Дадашев Р.Х., Талхигова Х.С., Дадашева З.И. Человек многогранного таланта (к 75 – летию доктора химических наук, профессора Межидова Вахида Хумаидовича) // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. – №4 (21), 2013. – С. 120-124.
8. Талхигова Х.С. Талант, помноженный на труд (к 60-летию со дня рождения профессора А.И. Халидова) // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. – №4 (25), 2014. – С. 115-121.
9. Дадашев Р.Х. Термодинамика поверхностных явлений М., 2008. 280 с.
10. Ибрагимов Х.И., Саввин В.С., Дадашев Р.Х. Прибор для определения плотности жидких металлических растворов // ЖФХ. – 1976. – Т. 50, №8. – С. 62-68.
11. Ибрагимов Х.И., Дадашев Р.Х. Комбинированный прибор для комплексных исследований металлических расплавов // К изучению поверхностных явлений в металлических расплавах. – Орджоникидзе: СОГУ. 1975. – С. 62-68.
12. Дадашев Р.Х. Адсорбционные явления в двухфазных многокомпонентных системах // Адгезия расплавов и пайка материалов. Киев: Науковадумка, 1987. – № 19. – С.3-15.
13. Дадашев Р.Х., Попель С.И. Вычисление парциально-молярных величин в многокомпонентных системах // ЖФХ. –1992. – №6.
14. Дадашев Р.Х. Термодинамика поверхностных явлений М., 2008. – 280 с.
15. Dadashev R.K. Prediction of physical and chemical properties metallic melts // Расплавы. – 1994, № 6. – С.72-84.